

Истраживања професора Радмила Маројевића из области теорије превођења

**Мр Наташа Д.
Вучковић / Проф.
др Ксенија Ј.
Кончаревић**

Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику

УДК 821'929Маројевић Р.

Сажетак: Професор Радмило Маројевић значајан је српски лингвиста и преводилац, чији су научни радови обележили више области лингвистичке русистике, србистике, палеославистике, текстологије рукописа словенских писаца од средњег до 19. века. У овом раду се анализира допринос Радмила Маројевића на пољу лингвистике и поетике превођења. Посебан фокус стављен је на преглед радова који су посвећени традиционалним истраживањима професора Маројевића, као и на утицај који је ова књига извршила на српске и југославенске русисте. Кроз анализу наведених радова, истичу се кључни концепти и идеје које је Маројевић унапредио у овим областима.

Кључне речи: историја српске славистике, Радмило Маројевић, теорија превођења, лингвистички и поетички проблеми превођења.

Осамдесете године 20. века доба су научног конституисања и снажног успона наше лингвистичке русистике¹. Управо то је доба када почиње научни успон великана наше русистичке и славистичке мисли Радмила Маројевића, који долази на Катедру за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду (асистент, 1979), да би, одбравивши под менторским руководством проф. др Радосава Бошковића докторску дисертацију „Посесивне категорије у руском језику у своме историјском развоју и данас“ (1980)², исте године био изабран у звање доцента,

¹ Поједине странице новије историје српске лингвистичке русистике написане су у радовима насталим у различито време и различитим поводима, а покушаји да се макар скицира општа слика њеног развоја до сада су изостајали. Библиографска основа за таква истраживања постоји (Пипер 1984, Пипер 1990, Кончаревић, Трнавац 2004, Вићентић, Пипер 2006). Монографски је описана српска лингвистичка русистика друге половине 20. века (Пипер 2018), прегледно је обрађена и српска русистичка лингводидактика друге половине XX века (Дамљановић – Кончаревић 2010: 251–275), а има већих и мањих доприноса познавању значајних личности у српској лингвистичкој русистици (нпр. Маројевић /ур./ 1986; Дамљановић, Кончаревић 2010: 136–192), некролози у славистичкој периодици и сл.

² Радмило Маројевић претходно је одбранио магистеријум на тему из теорије, историје и критике превођења: *Srpskohrvatski*

а потом и унапређен у звање ванредног (1984) и редовног професора (1988).

Током 80-их година у српској русистици примећује се снажан замах конфронтационих истраживања руског и српског језика. У то доба постало је широко прихваћено, мада не и општеприхваћено, разликовање контрастивне од конфронтативне лингвистике, према којем је контрастивна лингвистика усмерена, пре свега, на утврђивање разлика између два савремена језика углавном са циљем да се резултати поређења искористе за унапређење наставе страних језика или превођење, док конфронтативна (конфронтациона или конфронтацијска) лингвистика, која је у принципу једнако усмерена на утврђивање и међујезичких разлика и међујезичких сличности, допушта могућност и дијахронијских објашњења језичких структура које су синхронијски описане и објашњене, а не искључује ни конфронтативне анализе трију језика, што конфронтативну лингвистику, иначе ближу типологији језика него лингводидактици, још више приближава типолошким проучавањима језика.³

Ипак, у пракси одређење за термине конфронтативна или контрастивна лингвистика (или анализа) готово да више зависи од традиције употребе једног или другог термина у некој научној средини него од доследне примене поменутих начела разликовања њихових појмовних садржаја (успешан покушај диференцијације предложио је професор Радмило Маројевић у: Маројевић 1987). Термин конфронтативна (или конфронтациона) лингвистика и одговарајуће схватање његовог садржаја, који се најпре усталио у београдској славистици, поједини сарадници и ученици београдских слависта увели су и у неке друге универзитетске центре, пре свега у Нишу, Бањој Луци и Никшићу.

Основе контрастивних или конфронтативних проучавања руског и српског језика поставио је у првим деценијама XX века Радован Кошутић. Године 2025. навршило се 115 година систематских поређења савременог руског и савременог српског књижевног језика. Иако је Кошутић ретко и врло кратко образлагао своје теоријске позиције, лингвистички опис који је дао у коментарима и речнику у *Примерима књижевнога језика руског* (1910), а затим у *Грамајници руског језика* Кошутић (1914; 1919), остаје до данас узоран опис руског језика за оне којима је матерњи језик српски, а метод по-

prevodi poete „Двенадцать“ Aleksandra Bloka / Radmilo Marojević. Magistarski rad. Beograd: Filološki fakultet, 1974, 156 стр. (дактилографисани рукопис).

³ О овоме је подробно писао Богдан Терзић у књизи *Руско-српске језичке паралеле* (Терзић 1999), у којој су конфронтативној лингвистици посвећене две главе: прва има за предмет теоријско-методолошка питања конфронтативне лингвистике, а друга конфронтативну дериватологију. Захваљујући првенствено Богдану Терзићу у београдској славистици су се усталиле неке термилошке и концептуалне дистинкције које су до тада биле карактеристичне углавном за немачку, чешку, словачку и пољску славистику, као што је, пре свега, разликовање контрастивне од конфронтативне анализе. У тој књизи Богдан Терзић је такође пажљиво испитао иначе прилично запостављено питање могућности комбиновања конфронтативних и дијахронијских истраживања, размотрио је специфичности Кошутићевог диференцијалног метода, дао је образце конфронтативне анализе у светлу проблема интерференције у процесу учења руског језика као и глобалну оцену перспектива конфронтативних славистичких истраживања.

ређења руског језика са српским, који је Кошутећ повремено примењивао називајући га диференцијалним, у суштини се не разликује од метода који је неколико деценија касније назван контрастивним, односно конфронтативним (о значају Кошутећевих истраживања в. Маројевић /ур./ 1986).

У Маројевићевим истраживањима из области лингвистике и поезике превођења, која су расута у бројним часописима и зборницима, да би потом нека од њих била објављена у антологијској књизи *Лингвистика и поезика превођења: међусловенски превод* 1989⁴; 2. изд. 1990), која је предмет наше анализе, нашли су одраза резултати бројних истраживања овога и других аутора из области конфронтационе фонетике, фонологије, морфологије, дериватологије, синтаксе, лексикологије, фразеологије.

Почевши од друге половине седамдесетих година, у српској русистици дошло је до знатних промена, које су посебно видљиве у радовима тадашњих лингвиста млађе генерације Радмила Маројевића, Предрага Пипера, Бранка Тошовића. Уочљиво се повећава број радова конфронтативне природе и све је шири круг питања која се у њима разматрају, а све су разноврснији и облици тих радова (докторске дисертације, магистарски радови и други монографски радови, научни чланци као и зборници чланака и реферата). Квантитативни пораст конфронтативних истраживања у српској русистици, који је готово неизбежно био праћен неједнаким методолошким квалитетом тих радова, изнедрио је и више солидно утемељених руско-српских лингвистичких поређења (Б. Станковић, П. Пипер, Р. Маројевић, Б. Тошовић, Ј. Матијашевић, М. Радић-Дугоњић, Д. Мирић, Д. Војводић, О. Брајичић и др.) (исп. Пипер 1990; Кончаревић, Трнавац 2004; Вићентић, Пипер 2006). Успон конфронтативних истраживања у српској русистици несумњиво је био подстакнут укупним развојем лингвистичке славистике и појединих њених грана, као и опште лингвистике и теорије контрастивне и конфронтативне анализе.

Године 1983. професор Маројевић објављује Граматику руског језика⁵, која се и данас, у бројним издањима на српском и руском језику, користи као обавезан уџбеник у универзитетској настави. Био је то пионирски подухват – прва конфронтациона грамика руског и српског језика, која је по опсегу, дубини садржаја, обиљу примера, успелој комбинацији синхронизског са дијахронизским приступом и указивању на апликативне, преводилачке и лингводидактичке димензије установљених истоветности, сличности и разлика између двају блискородних језика. По критеријумима научне вредности, али и броја издања и значаја за образовање русиста, она је

⁴ Радмилу Маројевић, *Лингвистика и поезика превођења* (међусловенски превод). Београд: Научна књига, 1988, 238 стр. Научна књига, 238 стр. [Неауторизовано издање]. 2. изд. Београд: Научна књига, 1988, 238 стр. Научна књига, 238 стр. У овом излагању ослањамо се на друго, ауторизовано издање.

⁵ Radmilo Marojević, *Gramatika ruskog jezika*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1983 (до 2015. доживела 9 издања). Радмилу Мароевич, *Русская грамматика. Сопоставительная грамматика русского и сербского языков с историческими комментариями В 2-х т.* Москва: Международный ун-т бизнеса и управления; Белград: Сербский фонд славянской письменности и славянских культур, Филологический факультет, 2001. (каснија издања – Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука).

остала без премца у српској русистичкој лингвистици све до данас (исп. Радојчић 2016: 264-292; Кончаревић 2018: 99-114).

У време када проф. Радмило Маројевић пише своје дело Лингвистика и поетика превођења: међусловенски превод у нашој русистици ретке су биле монографске публикације посвећене овим питањима. Овде ћемо навести једина русистичка дела настала на српском језику из епохе у којој професор Маројевић ствара поменути књигу:

(а) Миодраг Сибиновић, *Оригинал и његов превод*. Привредна штампа, Београд, 1979, 189 стр. (књига је по свом карактеру увод о науку о превођењу, углавном компилација чешких и руских аутора 70-их година, са неколико поглавља аутентичних истраживања везаних за историјат превођења у Срба и приступ превођењу лирске песме); од истог аутора касније ће се појавити друго, прерађено издање Нови оригинал. Увод у превођење. Научна књига, Београд, 1990, 194 стр.

(б) Вера Николић, Ивана Секички, Мирослава Јанковић, *Руски језик за 3. разред*, струка: преводилачка и архивско-музејска, занимање: Инокореспондент. Завод за образовање административних кадрова СР Србије, Београд, 1979, 247 стр. (офсет-штампа); Вера Николић, Милена Маројевић, Милан Богдановић, *Руски језик за 4. разред*, струка: преводилачка и архивско-музејска, занимање: Инокореспондент. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 307 стр. (офсет-штампа) – приручници за средње школе са упутствима за обликовање пословне преписке и документације на руском језику и вежбањима за превођење у оквиру административно-пословног стила са руског и на руски језик; за средњу школу касније ће се појавити изузетно садржајан уџбеник са богатом текстотеком и апаратуром организације усвајања, чији су аутори Предраг Пипер и Марина Петковић, *Техника превођења. Ојшџи део*. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1990, 98 стр.

(в) Предраг Пипер, *О његовим преводима из руске књижевности : његова преводилачка чинџанка : избор, џиџологија и библиографија критичких џексиџова*. Нови Сад: Филозофски факултет: Институт за стране језике и књижевности, 1985, 288 стр. (приручник за студенте русистике – антологија текстова из 19. и 20. века који илуструју различите приступе превођењу, различита схватања нивоа адекватности у превођењу, критику и валоризацију превода).

Као што се из овог историјског осврта може запазити, професор Маројевић своју пионирску монографију из области традуктологије ствара у доба када је лингвистичка русистика у нашој земљи (тада СФРЈ) и на нашем језичком подручју (српскохрватском/ хрваткосрпском) доживљавала снажан успон, али његов истраживачки дух осетио је да на подручју науке о превођењу недостају оригиналне научне синтезе и проблемске монографије, па се стога подухватио писања низа чланака, студија и расправа из традуктологије који ће најпре бити објављивани у часописима *Мосџови*, *Преводилац*, *Преводна књижевност*, *Живи језици*, *Strani jezici*, *Зборник за славистику*, *Анали Филолошког факулџета*, *Гласник Одјељења умјетности ЦАНУ*, *Руски језик за рубезом*, *Тетради переводџика* и другде, а потом ће, најчешће у допуњеном виду, неки од њих ући у монографију *Лингвисти-*

ка и њојџика љревођења, а та ће монографија у рекордном року доживети два издања. Најпре ћемо навести библиографију радова проф. Маројевића из традуктологије насталих пре појаве књиге коју ћемо анализирати, јер већ и сама та библиографија сведочи о пионирском усмерењу његових истраживачких преокупација на овом подручју: *Српски преводи Блокове поеме „Двенадцатъ“ (I)*. Мостови, Београд, 1972, III, св. 3 (11), стр. 193–203. *Српски преводи Блокове поеме „Двенадцатъ“ (II)*. Мостови, Београд, 1972, III, св. 4 (12), стр. 345–348. *Компаративна стилистика и теорија превођења као општефилолошке дисциплине*. Мостови, Београд, 1974, V, св. 1 (17), стр. 68–74. *Фоничко-ритмички проблеми превођења: (српскохрватски преводи поеме „Двенадцатъ“ А. Блока)*. Књижевна историја, Београд, 1976, IX, св. 33, стр. 93–118. *Gramatičko-leksički problemi prevodenja. Prevodenje poete „Двенадцатъ“ А. Bloka na srodni slovenski jezik. Живи језици*, 1976–1977, XVIII–XIX, бр. 1–4, стр. 51–82. *Проблеми превођења руских неодређено-личних реченица на српскохрватски језик*. Мостови, Београд, 1976, VII, св. 2 (26), стр. 97–105. *Преводна семантизација временских израза типа „десятый час“, „в десятом часу“*. Зборник [Матице српске] за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1977, [књ.] XX/2, стр. 161–165. *Проблеми књижевног превођења са руског језика на српскохрватски*. Буђинове приповетке у српскохрватском преводу. Зборник [Матице српске] за славистику, Нови Сад, 1978, књ. 15, стр. 184–196. *Проблеми књижевног превођења са српскохрватског језика на руски*. Селимовићева „Тврђава“ и њен руски превод. Књижевна историја, Београд, 1979, XI, св. 43, стр. 495–514. „Пред огледалом“. [Приказ романа Венијамина Каверина у преводу Милице Николић]. Мостови, Београд, 1979, X, св. 2 (38), стр. 157–163. *Фразеолошки проблеми превођења. Преводна књижевност: зборник радова Четвртих београдских преводилачких сусрета (8–9. децембар 1978)*. Београд: Удружење књижевних преводилаца Србије, 1980, стр. 146–153. *Фолклорни елементи у структури књижевног дела и проблеми њиховог превођења. Преводна књижевност: зборник радова Петих београдских преводилачких сусрета (6–9. децембар 1979)*. Београд: Удружење књижевних преводилаца Србије, 1980, стр. 109–114. *Национални колорит изворника и ауторова стваралачка индивидуалност као преводилачки проблеми*. Лалићева „Хајка“ у руском преводу. Мостови, Београд, 1980, XI, св. 1 (41), стр. 2–16. *Переводная семантизация временных конструкций типа в двенадцатом часу, около двенадцати часов. Русский язык за рубежом*, Москва, 1981, № 2, стр. 85–86. *Лексичко-семантички проблеми превођења*. Научни састанак слависта у Вукове дане (11–14. IX 1980). *Реферати и саопштења*, књ. 10/2. Београд, 1981, стр. 177–192. *Prevodna semantizacija vremenskih izraza tipa „в двенадцатом часу“, „около двенадцати часов“*. – *Strani jezici*, Zagreb, 1981, X, бр. 1–2, стр. 25–28. *Проблеми превођења песничког дела на сродни словенски језик („Двенадцатъ“ А. Блока)*. *Анали Филолошког факултета*, Београд, 1982, књ. XIV, стр. 335–347. „Горски вијенац“ у новом руском преводу. *Гласник Одјелења умјетности / Црногорска академија наука и умјетности*, Титоград, 1982, књ. 4, стр. 125–136. *Проблемы перевода фразеологизмов на родственный славянский язык. Тетради переводчика*, Москва, 1983,

вып. 20, стр. 49–57. О неодређено-личним реченицама у руском језику и проблемима њиховог превођења: (поводом једне лингвистичке интерпретације) / Радмило Маројевић. – *Зборник [Матице српске] за филологију и лингвистику*, Нови Сад, 1983, [књ.] XXVI/2, стр. 45–51. Лингвистичка анализа и књижевни превод. (*На маргинама српскохрватског превода Путовања дилетаната Булата Окуцаве*). Мостови, Београд, 1983, XIV, св. 3 (55), стр. 115–120. *Programska koncepcija teorije prevodenja: (jedno poređenje)*. *Prevodilac*, Београд, 1983, II, бр. 3, стр. 25–28. *Граматички проблеми превођења*. *Prevodilac*, Београд, 1985, IV, бр. 4, стр. 25–30. *Поетика наслова и избор преводног еквивалента: (роман Подросток Ф.М. Достојевског)*. Мостови, Београд, 1986, XVII, св. 1 (65), стр. 42–49. *Између Вука и Пушкина – Востоковљеви препевы српских народних песама*. Мостови, Београд, 1987, XVIII, св. 4 (72), стр. 409–419. *Лингвистика превођења књижевног текста: („Живи и памти“ Валентина Распутина у српскохрватском преводу)*. Мостови, Београд, 1988, XIX, св. 3 (75), стр. 228–236.

У даљем излагању анализираћемо Маројевићеву књигу *Лингвистика и поетика превођења: међусловенски превод*.

У уводу (стр. 7–9), аутор представља своју класификацију основних нивоа анализе у теорији превода, која се заснива на језичкој и уметничкој организацији текста. Према овој концепцији, истичу се три нивоа анализе, а сваком од њих је посвећен посебан део монографије.

Први и главни ниво анализе обухватају лексичке и граматичке проблеме превода, проблеме превода фразеологије, превод лексике са израженим културним компонентама, проблеме транскрипције и адаптације антропонима и топонима, као и граматичке проблеме превода – сви ови аспекти се разматрају у првом делу „Лексичко-граматички проблеми превођења“.

Наредни ниво анализе се фокусира на превођење уметничке књижевности у прози или стиху и разматра стилистичке и уметничке карактеристике ауторског језика које одражавају његов стил и стил уметничке школе којој припада. Овде се врши анализа уметничких слика и њихов пренос у други језички систем. Ова тема се детаљније разматра у другом делу под називом „Проблеми превођења песничке слике“.

Трећи ниво анализе бави се специфичним изазовима превођења поетских дела. У трећем делу „Фонички-ритмички проблеми превођења“ анализирају се асонанца, алитерација, метрика, ритам, строфика и рима.

Детаљнијом анализом долазимо до следећих увида. У првом делу „Лексичко-граматички проблеми превођења“ (стр. 11–105) аутор се фокусира на једно од кључних питања у теорији и пракси превођења, а то је семантизација лексике оригиналног текста уз помоћ језичких средстава циљног језика. Аутор разматра лексичке и семантичке проблеме унутарјезичке семантизације, међујезичке семантизације и контекстуалне семантизације.

Проблеми интерпретације унутар језика, како констатује Радмило Маројевић, односе се на идентификацију специфичних семантичких односа у лексичком систему изворног језика. Неконвенционална семантичка интерпретација у процесу превођења произлази из нетачног одређивања значења у случају вишезначности, нетачног одређивања појма у случају хомо-

нимије и паронимије, као и игнорисања супротстављености појмова у тексту. Проблеми интерпретације односе се на утврђивање семантичког поља и стилског значаја појма у оригиналу и његовог превода. У језицима који су структурално и генетски слични, као што су српски и руски језик, посебно је изражена језичка хомонимија. Због формалне сличности између речи у оригиналу и речи у преводу, преводиоцу понекад није могуће идентификовати лексичко значење речи или пронаћи одговарајући превод. Посебну пажњу треба посветити хомонимима из исте семантичке сфере, лексичко-граматичким хомонимима и речима које имају исто значење у оба језика, али представљају језичке хомониме у другом значењу.

Проблематика унутарјезичке и међујезичке семантизације, како даље указује професор Маројевић, дубоко је повезана с контекстуалном семантизацијом. Контекст може имати позитивну или негативну улогу приликом превођења лексичке семантике. Позитивна страна је да контекст помаже преводиоцу да правилно одреди семантику лексеме у оригиналном језику. Међутим, контекст може такође имати негативну улогу ако замагљује лексичко значење и отежава његову идентификацију.

Аутор посебну пажњу посвећује превођењу фразеологизама, што сматра једним од најизазовнијих теоријских и практичних проблема превођења. Потешкоће у превођењу фразеологизама произлазе из два аспекта: прво, из семантике – одређивања њиховог значења, идентификовања прототипске ситуације садржане у његовој основи, симболичког поља и функционалности у датом контексту језика изворника, и друго, проналажења адекватног фразеологизма који ће сачувати значење и стилистичку нијансу у језику превода, уз потпуно допустиво мењање прототипске ситуације и компонената. Ако фразеолошки израз у језику превода користи конституенте оригиналног фразеологизма без измена и преведе се помоћу фразеологизма са истим или сличним лексичким саставом (типа: рус. *после дождичка в четверг* преведено на срп.: **после кише у четвртак уместо на никад-дан, на светог Живка, на куково лето, једног лепог дана, а можда и пре*), тај превод се може буквалистички пренети по облику (саставу компонената), али неадекватним по семантици. Дакле, фразеолошки изрази у оригиналном језику и преводу могу се потпуно разликовати по својој лексичкој структури. На пример, аутор наводи превод фрагмента из дела Буњина на српски језик: *а там и поминай как звали*: а тамо – ко те пита за здравље (уместо: а тамо о теби више нема ни помена). У случају када се фразеолошки израз у оригиналном језику преводи помоћу фразеологизма са истим или сличним компоненатама а другачијим значењем, еквивалентност се остварује само у облику, а не у семантици, и зато се они називају псеудоеквивалентима (нпр. рус. *ни Богу свечка, ни черту кочерга* – срп. *палити свећу и Богу и ђаволу*). Аутор упозорава на опасност буквалног превођења фразеологизама уколико преводилац не разуме њихов семантички план и облик, те преводи појединачна значења речи које чине фразеологизам. Преводилац често користи буквални превод чак и када му је јасан смисао изворног фразеологизма, што резултира необичном комбинацијом речи коју читалац доживљава као ауторску метафору (дакле, није постигнута ни смисаона, ни динамичка

еквивалентност између оригинала и превода). С друге стране, описни превод фразеологизама или превод слободних реченица помоћу фразеолошких израза с друге стране, могу се сматрати обликом преводиоачеве инвентивности. Описни превод фразеологизма не нарушава уметничку еквивалентност превода ако слободна реченица преноси семантичку, емоционалну и стилистичку нијансу изворног фразеологизма. Међутим, требало би имати на уму да описним преводом губимо сликовитост изворног текста, што треба надокнадити на другим местима у преводу користећи фразеологизме за превођење слободних реченица.

За теорију и праксу превода посебан интерес представљају случајеви „развоја“ фразеологизма, игра речи, у којима се најбоље манифестује двострука природа фразеолошких јединица. У таквим случајевима преводилац треба решити три задатка: а) пренети значење изворног фразеологизма, б) пренети то значење сликовито користећи фразеологизме, и ц) пренети ту игру речи помоћу одговарајућег преведеног фразеологизма. У саставу неких фразеологизама налазимо лична имена или географске називе који носе изражену националну конотацију (срп. Мани га, Мито; све се прави Тоша; заводити за Голеш планину). У тим ситуацијама могуће решење је оставити или заменити антропониме и топониме апелативима. Неки преводиоци задржавају оригинална имена, чиме се превод обогаћује националним нијансама, али губи се представа да се ради о устаљеном изразу.

Превод „непреводиве лексике“ која одражава специфичан национални контекст разматра се у поглављу „Проблеми превођења лексике са доминантном културном компонентом“. За овај лексички слој, културни контекст је важнији од текстуалног. Такву лексику можемо превести на два начина: 1) преношењем фонолошке или фонетичке структуре лексеме уз помоћ графичких средстава језика превода, поштујући правила транскрипције; 2) коришћењем већ постојећих лексичких средстава у језику превода, дајући им ново значење или нову синтагматску везу – често су резултат оваквог поступка неологизми у језику превода.

Превод или практична транскрипција антропонима, топонима и апелативне лексике односи се на еквивалентност између језика оригинала и језика превода на нивоу фонема и разматра се у поглављу „Проблеми транскрипције, превођења, творбене и граматичке адаптације антропонима и топонима“. С једне стране, традиција преноса руских имена и апелативне лексике са доминантном културном компонентом показује стремљење да се транскрипција споји са елементима транслитерације. С друге стране, фонолошки принцип при транскрипцији на сродним словенским језицима у одређеним случајевима треба допунити морфемским и морфолошким принципом, односно треба узети у обзир слоготворну адаптацију тих морфема које се јасно истичу у руском и српском језику по значењу и по структури, а такође треба обратити пажњу на алтернацију сугласника на границама морфема.

У глави „Грамаички проблеми превођења“ анализирају се грамаички проблеми који настају при превођењу са једног славенског језика на други. Аутор систематизује ове проблеме користећи тематске и типолошке критеријуме. Класификација проблема обухвата различите аспекте, укључујући

проблеме у вези са дериватологијом, морфологијом и синтаксом превода. Неке постојеће граматичке форме и конструкције у руском и српском језику могу показати неслагање у значењу или имати само делимично поклапање, што може довести до интерференције и негативног утицаја језика превода. У том контексту, контекст у коме се одређена граматичка конструкција или форма користе је од великог значаја. Контекст може помоћи преводиоцу да утврди семантику граматичког елемента у оригиналном тексту. Аутор предлаже да се при обуци преводиоца за страни (руски) језик користи диференцијални приступ. Односно, граматичке конструкције које имају исто значење у оба језика представљају минималне тешкоће у процесу превођења. С друге стране, на форме и конструкције чија значења се не подударају треба обратити пажњу, особито са аспекта њихове семантике. Граматички елементи који не постоје у матерњем језику могу бити тежи за усвајање, и потребно је обратити пажњу на њихову форму, као и на њихову семантику и функцију. У овој глави, на примеру превода неодређено-личних и уопштено-личних реченица, приказују се контрастни односи изучавања два језика у теорији и пракси превођења.

У другом делу књиге под називом „Проблеми превођења песничке слике“ (стр. 107–177) аутор истражује проблеме превода у контексту поетичких текстова и анализира пренос система симбола, упоредних структура, паралелизама и других уметничких облика. Прва глава овог дела „Поетика превођења наслова“ (стр. 109–139) фокусира се на тему која још увек није довољно истражена у оквиру опште поетике. Наслов је битан део књиге, који није самостална и закључена идеја, већ је у тесној вези са целокупним делом. Превођење наслова литерарног дела може представљати изазов, посебно ако наслов има вишеструка значења и ако у језику превода не постоји директан еквивалент који може пренети сва значења наслова. У процесу превођења постоји могућност компензације у ширем контексту, али у случају наслова, текстуални контекст је уско повезан, док је садржајни контекст широк. Превод наслова литерарног дела представља изазов, особито када постоји више значења и када нема директног еквивалента у језику превода за пренос свих значења наслова. Аутор то илуструје примерима превођења наслова романа „Тврђава“ Меше Селимовића на руски језик (стр. 137–139), наслова романа „Подросток“ Достојевског на српски језик (стр. 124–136) и наслова поеме „Дванадцать“ Александра Блока (стр. 109–123).

У глави „Симбол“ (стр. 142–157) аутор истиче значај промене симболике при преводу поеме „Дванадцать“ А. Блока на српски језик. У преводу се често дешава да почетни симболи буду замењени речима које немају исто широко значење, што утиче на дубину и комплексност симбола. Такође, у преводима се често не поштује константност симбола, тј. преводилац исту реч-симбол преводи на различитим местима користећи различите лексичке јединице. Ово може довести до губитка семантичког значења и утиска који симбол трансмитује. Додатно, место речи-симбола у строфи може бити промењено, што такође може утицати на њихову интерпретацију и функционалност у преводу. Поред тога, симболи се понекад међусобно замењују или користе на местима где их нема у оригиналу, што може довести до гу-

битка субтилних нијанси и ауторове намере. Све ове промене и варијације у преводу симболике имају значајан утицај на примењену интерпретацију и укупан доживљај текста.

У глави „Поређење“ (стр. 158–161) анализирају се питања која се односе на превод ове распрострањене стилистичке фигуре. Неке од најчешћих тема обухватају семантизацију поређења, разлике у лексичкој и граматичкој структури поређења, вишеструко поређење и поређење на основу више степена особина. Семантизација поређења може представљати изазов, посебно када поређење у тексту буде скраћено као резултат синтаксичке компресије. Поређење у језику оригинала и језику превода понекад имају различиту лексичку структуру, што често произлази из различитих књижевних и културних традиција. Преводац ће променити лексичку структуру поређења ако би иста лексичка средства изгледала необично на језику превода. Граматичке разлике у структури поређења између руског и српског језика произлазе из чињенице да српски језик не користи инструментални падеж као поредбену конструкцију, која је честа у руском језику, особито у фолклору. Преводац са руског језика мора препознати ту упоредну конструкцију у тексту и изразити је на српском језику користећи одговарајуће граматичке облике.

Глава посвећена „Паралелизму“ (стр. 162–167) фокусира се на превођење књижевне технике која комбинује опис особе и њених осећања са описом природних феномена ради стварања уметничког лика.

У поглављу „Преводачка реконструкција песничке слике“ (стр. 168–171) разматра се оригинални модел превода српских народних песама који је развио руски филолог, песник и преводац Александр Христофорович Востоков. Овај модел се заснива на поређењу сродних система уметничких ликова у руском и српском фолклору, те представља преводачку реконструкцију изворног фолклорног поетског лика песничке слике и његове поетике.

У поглављу „Фолклорни фрагменти у структури уметничког текста“ (стр. 172–177) разматрају се два кључна проблема с којима се преводац суочава приликом превода прозног књижевног дела које садржи фолклористичке одломке. Прво, преводац се мора изборити с преношењем уметничких ликова песничких слика изворне песме, као и њеног фолклорног и ритмичког контекста. Друго, преводац треба препознати издвојене елементе народне песме у фрагментима и интегрисати их у преводу у контексту речи, стихова, мисли и уметничких ликова који су највише повезани с одређеном ситуацијом или јунаком прозног дела.

У трећем делу под називом „Фоничко-ритмички проблеми превођења“ (стр. 179–232), аутор је посветио посебну пажњу проблемима који се јављају при превођењу литерарних дела која обухватају различите ритмове и разнолику језичку организацију стиха. Такође, разматрају се и проблеми превођења литерарних дела у којима је једини ритам и језичка организација стиха истог типа преовладавајућа. У првој глави овог дела, која се назива „Ритмичко смењивање“ (стр. 181–207), врши се анализа различитих ритмова и жанровских карактеристика поеме „Дванадцат“ Александра Бло-

ка, као и њеног превода на српски језик. Истражује се структура стихова, строфа, рима и музичка организација стиха, а кроз типичне примере приказује се како преводиоци изразно преносе сложену поетичку структуру поеме и у којој мери преводи преносе естетику оригинала у српским преводима. У другој глави, која носи наслов „Ритмичке константе“ (стр. 208–228), приступа се проблему превођења ритмичке еквивалентности стихотворних форми из једног језика у други. Фокус је на превођењу стихова који имају компактну метричку и ритмичку структуру са српског на руски и обрнуто. Проблеми преноса ритмичких константи илустровани су кроз примере превода српских народних песама Пушкина и Востокова, превода поеме „Горски вијенац“ Александра Шумилова, превода лирских стихова Десанке Максимовић, као и превода поезије Тјутчева и Ахматове. Треће поглавље „Ритмичка проза“ (стр. 229–232) анализира превод ритмичке прозе као посебно организованог дела прозног текста, у којем се појављује синтаксички паралелизам смене ритмичких јединица, понављања, асонанца и алитерација, али без строге правилности карактеристичне за стихотворни ритам и метар. Анализа се врши на фрагменту из романа Меше Селимовића „Тврђава“.

Резултати вишегодишњих истраживања професора Радмила Маројевића, који су укључени у ову монографију, обухватају представе, чињенице и генерализације из опште и посебне теорије превода, како би се испитала специфичност превођења са блискосродних словенских језика – руског и српског, и то и са језикословног аспекта и са аспекта поетике превода.

И, не на последњем месту. Ова књига извршила је снажан утицај на развој више русистичких научних дисциплина. Под непосредним утицајем Маројевићевих традуктолошких испитивања настала је докторска дисертација Милане Радић-Дугоњић, која има за предмет руско-српску међујезичку хомонимију и паронимију, односно „лажне преводиоачеве пријатеље“ у та два језика. У њеном докторском истраживању, насталом под менторским руковођењем професора Маројевића, појава међујезичке хомонимије и паронимије добила је темељно теоријско образложење, а предложена је и разуђена типологија лексичко-семантичких односа између два језика унутар предмета испитивања и разрађени традуктолошки аспекти ове проблематике⁶.

Радмило Маројевић антиципирао је у својој књизи и нека новија истраживања у области конфронтативне лексикологије и фразеологије руског језика у поређењу са српским (В. Вукићевић, Ј. Правда, Б. Тошовић), која су проширила круг испитиваних појава у новим правцима, пре свега ка етнолингвистици (Т. Павловић), лингвокултурологији (К. Кончаревић) и когнитивној лингвистици (М. Радић-Дугоњић, М. Стефановић, Р. Трнавац, Д. Поповић и др.). У области контрастивног проучавања руске фразеологије у поређењу са хрватско-српском посебно су успешни били загребачки русисти. Они су ту проблемску област обрађивали у вишегодишњем научном пројекту, којим је руководила Антица Менац, и који је поред двојезичног фразео-

⁶ М. Радић-Дугоњић, *Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику*. Горњи Милановац: Дечје новине, 1991.

лошког речника резултирао неколиким научним зборницима и засебним научним радовима. Међутим, и у Србији су одређена питања поређења руске и српске фразеологије привлачила пажњу, што се највидљивије испојило у радовима, а касније и монографијама о фразеологизмима са соматском лексиком (А. Мушовић, Л. Раздобутко-Човић), поред других обрађених питања (М. Киршова, А. Пејановић, С. Гољак).

Сматрамо да монографија Радмила Маројевића Лингвистика и поетика превођења: међусловенски превод због широког обухвата тема, поуздане методологије истраживања, богатог емпиријског материјала и валидних закључака и данас, тридесет година после првог објављивања, као једна оригинална научна синтеза представља незаобилазан приручник за наставнике, студенте русистике и србистике, преводиоце, и да је неопходно користити је у настави теорије превођења и сродних дисциплина на основним, мастер и докторским студијама.

Литература

- В и ћ е н т и ћ, П и п е р 2006: Биљана Вићентић, Предраг Пипер. *Библиографија српске лингвистичке русистике 1991–2000*. Нови Сад: Матица српска, 2006.
- К о н ч а р е в и ћ 2008: Ксенија Кончаревић. *Дојринос професора Радмила Маројевића конфронтиционим и типолошким изражавањима руског и српског језика*. Српски језик. Београд, 2008, књ. 23, 99–114.
- К о н ч а р е в и ћ, Т р н а в а ц 2004: Ксенија Кончаревић, Радослава Трнавац. *Библиографија југословенске лингвистичке русистике (1985–1991)*. Нови Сад: Матица српска, 2004.
- М а р о ј е в и ћ 1986: Радмилу Маројевић /ур./ *Радован Кошутић и развој југословенске лингвистичке русистике*. *Славистички зборник*. Београд, 1986, књ. 1, 31–46.
- М а р о ј е в и ћ 1987: Радмилу Маројевић. *Конфронтитивна (контраситивна) лингвистика и теорија превођења као научне дисциплине*. *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*. Нови Сад, 1987, књ. 30/2, 27–32.
- П и п е р 1984: Предраг Пипер. *Библиографија југословенске лингвистичке русистике (1945–1975)*. Нови Сад: Матица српска, 1984.
- П и п е р 1990: Предраг Пипер. *Библиографија југословенске лингвистичке русистике (1976–1985)*. Нови Сад: Матица српска, 1990.
- П и п е р 2017: Предраг Пипер. *О српској лингвистичкој русистички другој половине XX века*. *Универзитетска славистика: традиције, савремено стање, перспективе*. Београд: Филолошки факултет, 2017, 341–359.
- П и п е р 2018: Предраг Пипер. *Прилози историји српске лингвистичке славистике*. *Друга половина XX века*. Београд: Чигоја штампа, 2018.
- Р а д о ј ч и ћ 2016: Ружица Радојчић. *Стируктурно-садржинске и функционалне карактеристике дидактичких грамика руског језика у инословенској (српској и хрватској) говорној средини*. Београд: Филолошки факултет, 2016. (докторска дисертација)
- Т е р з и ћ 1999: Богдан Терзић. *Руско-српске језичке паралеле*. Београд: Славистичко друштво Србије, 1999.

Наташа Д. Вучкович / Ксения Е. Кончаревич

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССОРА РАДМИЛО МАРОЕВИЧА В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

Резюме

Профессор Радмило Мароевич является выдающимся сербским лингвистом и переводчиком, чьи научные работы охватывают различные области лингвистической русистики. В данной работе анализируется вклад Радмило Мароевича в области лингвистики и поэтики перевода. Особое внимание уделяется обзору работ, посвященных традуктологическим исследованиям профессора Мароевича, а также их позднейшей интерпретации со стороны современников и русистов в Югославии и Сербии. Путем анализа указанных работ выделяются ключевые концепции и идеи, которые Мароевич развил в упомянутых областях.

Ключевые слова: История сербской славистики, Радмило Мароевич (*1949), теория перевода, межславянский перевод, лингвистические и поэтические проблемы перевода.